

Bolajak o‘qituvchilarining umummadaniy kompensiyalarini rivojlantirishda dasturiy ta’minotdan foydalanish masalalari

Kodirova O.B. – Fan va texnologiyalar universiteti Aniq fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Soatov A. – Fan va texnologiyalar universiteti I kurs KI 1/25 guruh talabasi

Bugungi kunda yurtimizda, ko‘plab yoshlar ilm olish, aqliy tafakkurni yanada rivojlantirish, ijod qilish, intellektual salohiyatini zamon talabiga moslashtirib borishga harakat qilinmoqda. Dunyo yoshlari bilan tenglashayotgan bir davida, imkoniyatlarning yanada samarali yechimli yo‘llarini yaratish zarur.

Ta’lim tizimini isloh qilish, ta’lim samaradorligini oshirish, bu boradagi turli ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar, mustaqillikdan keyingi yillarda jadal rivojlana boshladi. Shak- shubxasiz aytish mumkinki, bugungi kunda ta’lim tizimidagi qator o‘zgarishlar ana shu islohotlar samarasidir. Zero, bugungi hayotimizni taraqqiyotsiz, islohotlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ma’lumki, har qanday davlatning xalqaro miqyosda doimiy rivojlantirishini ta’minlovchi omillar hamda iqtisodiy o‘shish istiqbollari bevosita ta’lim rivoji bilan bog‘liq.

Shiddat bilan rivojlanayotgan zamonaviy jamiyatda qadriyatlarni qayta baholash, ta’limning rolini qayta ko‘rib chiqish o‘quv jarayonini tashkil etish shartlarini o‘zgartirmoqda. O‘qitish usullarining xususiyatlari, shakllari, ta’lim jarayonini tashkil etish vositalarini, olimlar ta’lim maqsadlari bilan bog‘laydilar.

Bo‘lajak o‘qituvchining ko‘nikmalarga ega bo‘lishdan maqsad xususiy, kasbiy va ijtimoiy-siyosiy sohalarida mustaqil harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Yosh pedagoglar kognitiv, ijtimoiy va xulq-atvor ko‘nikmalarini, umummiy madaniyatini o‘zlarida rivojlantirish hamda ulardan hayotda istaklari, qiziqishlari va maqsadlarini ro‘yobga chiqishi uchun foydalanishlar zarur. Ko‘rib chiqilayotgan muammoga ko‘p qirrali yondashuvlarni tahlil qilish asosida o‘qituvchining sub’ekt va ob’ektning o‘zaro ta’siri jarayonida o‘qituvchining shaxsiy funktsiyalarini ochib berish [1], keyingi faoliyat uchun zarur bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarining kasbiy verbal kompetentsiyasini rivojlantirishda ta’lim texnologiyalarini o‘rnini olimlar quyidagicha ta’riflaydilar.

O‘qitish texnologiyasi - bu birgalikda butun didaktik tizimni tashkil etuvchi operatsiyalar va protseduralar ketma-ketligi bo‘lib, ularni pedagogik amaliyotda amalga oshirish eng gisqa vaqt ichida, eng kam pedagogik kuchlar va eng kam sarflangan talim va tarbiyaning aniq maqsadlariga erishishga olib keladi. Ushbu yondashuv nuqtai nazaridan o‘qitishning pedagogik texnologiyasi - bu, bir tomondan, bo‘lajak o‘qituvchining yangi pedagogik tafakkuri va kasbiy faoliyati bilan bog‘liq bolgan madaniy tushuncha, bo‘lajak o‘qituvchining umumiy ta’lim, madaniy va ijtimoiy ahamiyatga ega fazilatlari va qobiliyatlarini intellektual qayta ishlash [2]. Shunday qilib, pedagogik texnologiya deganda biz o‘qituvchining pedagogik faoliyati

va uning shaxsiy sohasini o'zaro loyihalash, ta'lim va tarbiyaning shakl va usullarini joriy ilmiy nazariy-metodik yondashuvlar asosida tizimga kiritish hamda ularni amaliyotga izchil tatbiq etishni tushunamiz, bu bo'lajak o'qituvchining umumiy madaniyatini, tafakkurini rivojlantirishga, uning ijodiy faoliyatini yangilashga va uning kasbiy malakasini shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda elektron axborot-ta'lim resurslarini amaliy dasturiy vositalar yordamida tayyorlash va undan o'qitish jarayonida samarali foydalanish har bir o'qituvchi uchun muhim vazifa hisoblanadi. Oliy ta'lim tizimida o'qitiladigan o'quv materiallarini zamonaviy dasturiy vositalar yordamida tayyorlash, undan foydalanib o'qitishni tashkil etish talabalarning imkoniyatlarini kengaytiradi.

Elektron ta'lim bo'yicha mutaxassis matematik professor J.Styuart fikricha Elektron tasvirlarni taqdim etish juda muhimdir, chunki o'qituvchilar o'zlariga taqdim etilgan ma'lumotlarni eslab qolishini kutishadi va o'quvchilar ko'rgan va eshitgan narsalarining 50 foizini eslab qolishadi [3]. Ko'pgina o'qituvchilarining maqsadi o'quvchilarni yodlashga emas, balki o'rganishga orgatishdir.

Elektron tasvirlar buni amalga oshirishga yordam beradi, chunki o'quvchilar matematik tushunchalarni samaraliroq tushunishlari mumkin.

Nazariy jihatdan "Elektron vositalar orqali talabalar matematik tushunchalarni faqat raqamlar va so'zlarga ishonishdan ko'ra tezroq va osonroq ifoda etishlari mumkin" (Merfi, 2009). Hatto talabalarga mavhum matematik tushunchalardan konkretga o'tishda yordam beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarining verbal-kasbiy, umummadaniy kompetentligini takomillashtirishda innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishda quyidagi savollarga javob berishni maqsad qildik:

1) Qanday qilib Bo'lajak o'qituvchilarining hali mavjud bo'lmagan ishlarga tayyorlashimiz mumkin?

2) Qanday qilib biz Bo'lajak o'qituvchilarining hali oldindan aytib bo'lmaydigan ijtimoiy muammolarni hal qilishga va hali mavjud bo'lmagan texnologiyalardan foydalanishga imkon berishimiz mumkin?

3) Bo'lajak o'qituvchilarining turli nuqtai nazarlar va dunyoqarashlarni tushunishlari va qadrlashlari, boshqalar bilan hurmat bilan munosabatda bo'lishlari, barqarorlik, jamoaviy farovonlik va eng asosiysi umumiy madaniyati uchun mas'uliyat bilan harakat qilishlari kutilayotgan o'zaro bog'liq dunyoda harakat qilishlari uchun nima kerak?

Bugungi kunda ta'lim faqat o'quvchiga ta'lim berishdan iborat emas; yanada murakkabroq, o'zgaruvchan va noaniq dunyoda o'z yo'llarini topish uchun ishonchli kompas va navigatsiya vositalarini ishlab chiqishga imkon berish muhimroqdir. Bu bizning tasavvurimiz, ongliligimiz, bilim va ko'nikmalarimiz, eng muhimi, umumiy qadriyatlarimiz, intellektual va ma'naviy yetukligimiz va mas'uliyat hissi bu dunyoni yaxshiroq joyga aylantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. // Избранные психологические труды в 2-х т. Т. 2. – М.: Педагогика, 1980. – С. 40.

2. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. // Избранные психологические труды в 2-х т. Т. 2. – М.: Педагогика, 1980. – С. 58.
3. Стюарт И. Истина и красота. Всемирная история симметрии. Stewart Ian. Why Beauty is Truth. A History of Symmetry. – Астрель, 2012. – 461 p.
4. Стюарт И. Укрощение бесконечности: История математики от первых чисел до теории хаоса. – М.: Манн, Иванов и Фербер. 2019. – 448 с.